

UZUMNING SOG'LOMLASHTIRILGAN KO'CHATLARINI IN VITRO USULIDA KO'PAYTIRISH TEXNOLOGIYASI

Muqaddas Diyorovna Xayrullayeva

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat universiteti,
Agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi instituti 1-kurs magistranti

Yunusova Zarina Tuygunovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat universiteti,
Agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi instituti 1-kurs magistranti

Ismoilov Komiljon Tuygunovich

Samarqand Davlat tibbiyot Universiteti Tibbiy biologiya va genetika kafedrası
assistenti

ANNOTATSIYA

Mahalliy bog'dorchilikda, ishlab chiqarish doiralarida in vitro mikroko'paytirish usulida olingan virussiz (sertifikatlangan) ko'chat materialining qimmatligi tufayli, ularni ommaviy ishlab chiqarish maqsadida xorij tajribasi o'rganilib, tokning turli navlari asosida sog'lomlashtirilgan ko'chatlarini invitro usulida jadal ko'paytirish ustida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda va tajribalar mahalliyashtirilmoqda.

Ushbu maqolada uzumning alika, velika, karnaval, avatar navlarini in vitro usulida ko'paytirishning xorij tajribasi hamda in-vitro usulida sog'lomlashtirilgan ko'chatlarni yetishtirishning mahalliy usullari xususida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Uzum, Ex vitro, in vitro, Murasiga-Skuga Murashige & Skoog (MS), Woody plant medium (WPM), Anderson Rhododendron (AR) va Ericsson medium (ER), mikroklonal, meristema, alika, velika, karnaval, avatar, eksplantatsiya, akklimatizatsiya, proliferatsiya, initsatsiya. manipulyatsiya, apikal, lateral, inplantatsiya, klon.

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ IN VITRO ЗДОРОВЫХ РАСТЕНИЙ ВИНОГРАДА

Мукаддас Диёрвна Хайруллаева

1 курс аспирант Института агробиотехнологий и безопасности пищевых продуктов Самаркандского государственного университета имени Шарофа

Рашидова

Юнусова Зарина Туйгуновна

1 курс аспирант Института агробиотехнологий и безопасности пищевых продуктов Самаркандского государственного университета имени Шарофа

Рашидова

Исмаилов Комилжон Туйгунович

ассистент кафедры медицинской биологии и генетики Самаркандского государственного медицинского университета

АННОТАЦИЯ

В связи с высокой стоимостью безвирусного (сертифицированного) посадочного материала, полученного методом микроразмножения *in vitro*, в местных садоводческих и производственных кругах изучается зарубежный опыт с целью их серийного производства, а здоровые саженцы на основе разных сортов винограда интенсивно выращиваются. *in vitro* проводятся научные исследования по репродукции и локализуются эксперименты.

В данной статье рассказывается о зарубежном опыте размножения *in vitro* сортов винограда Алика, Велика, Карнавал и Аватар, а также отечественных способах выращивания здоровых саженцев *in vitro*.

Ключевые слова: виноградная лоза, *Ex vitro*, *in vitro*, Мурасига-Скуга, Мурасиге и Скуг (MS), среда для древесных растений (WPM), среда для рододендронов Андерсона (AR) и среда Эрикссона (ER), микроклональные,

меристема, алика, велика, карнавал, аватар, эксплантация, акклиматизация, пролиферация, инициация. манипуляция, апикальная, латеральная, имплантация, клон.

TECHNOLOGY OF IN VITRO PROPAGATION OF HEALTHY PLANTS OF GRAPES

Mukaddas Diyorovna Khairullayeva

1st-year graduate student at the Institute of Agrobiotechnologies and Food Safety, Samarkand State University named after Sharof Rashidov

Yunusova Zarina Tuygunovna

1st-year graduate student at the Institute of Agrobiotechnologies and Food Safety, Samarkand State University named after Sharof Rashidov

Ismailov Komiljon Tuygunovich

Assistant, Department of Medical Biology and Genetics, Samarkand State Medical University

ABSTRACT

Due to the high cost of virus-free (certified) seedling material obtained by in vitro micropropagation in local horticulture and production circles, foreign experience has been studied in order to mass produce them, and healthy seedlings based on different varieties of vines are intensively in vitro scientific research is being carried out on reproduction and experiments are being localized. This article talks about the foreign experience of in vitro propagation of Alika, Velika, Carnival, and Avatar grape varieties, as well as local methods of growing healthy seedlings in vitro.

Key words: Vine, Ex vitro, in vitro, Murasiga-Skuga Murashige & Skoog (MS), Woody plant medium (WPM), Anderson Rhododendron (AR) and Ericsson medium (ER), microclonal, meristem, alika, velika, carnival, avatar, explantation,

acclimatization, proliferation, initiation. manipulation, apical, lateral, implantation, clone.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida bo'dorchilik va issiqxona xo'jaligini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2019-yil 20-martdagi PQ-4246-son qaroriga bog'dorchilik, uzumchilik va sitruschilik sohalarida yuqori hosilli, kasalliklarga chidamli, raqobatbardosh, eksportbop meva va uzum navlarini yaratish hamda ularni yetishtirishda ilmiy asoslangan resurslarni tejaydigan ilg'or texnologiyalarni ishlab chiqish vazifasi belgilandi. Shu qaror zahirida O'zbekiston Respublikasi prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" to'g'risidagi farmoning 30 bandida "Qishloq xo'jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish, qishloq xo'jaligining yillik o'sishini kamida 5 foizga yetkazish" ko'satib o'tilgan. Farmoning ushbu bandida uzum ko'chatlarini ko'paytiruvchi in vitro laboratoriyalarini qurish va 50 ming gektarda yangi uzumzorlar barpo etish chora-tadbirlari belgilangan. [1,9,11]

In vitro iborasi ("in vitro"; lot - "shishada") — tajribalarni "sinov naychasida" eksperimentlarda, o'tkazish usuli-sun'iy sharoitda, tanadan yoki tabiiy muhitdan tashqarida amalga oshiriladi. Atamani ishlatishning g'ayrioddiy misoli sifatida "in vitro urug'lantirish" iborasini keltirish mumkin, ko'pincha og'zaki ravishda "probirkadagi bola" ga soddalashtiriladi — bu yerda tabiiy manipulyatsiya haqida tajriba yotadi. [2,4]

Bog'dorchilikni rivojlantirishning hozirgi bosqichi quyidagilarni talab qiladi:

- tez qaytariladigan intensiv bog'larni yotqizish,
- oziqlantiruvchi investitsiyalar,
- erta o'sadigan, ko'p mahsulot beradigan yuqori sifatli, global raqobatbardosh ko'chatlar yaratish.

- Zarur relyef va tuproqni oldindan o'rganish, ko'p yillik ko'chatlar ekish uchun maqbul joy topish.

-Joylashtirishni optimallashtirish, to'g'ri tashkil etilgan agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish muhim hissoylanadi[3,6].

Mantiqiy zanjir uchun mikroklonal jarayon ekanligini hissobga olib o'simliklarni **in vitro** mikroko'paytirish jarayoni quyidagi bosqichlardan o'z ichiga oladi:

1. Klonlashtirishni boshlash yoki o'simlik meristema to'qimasini mos oziq muhitiga kiritish;(initsatsiya)
2. Mikropoyalarning ko'payishi yoki o'sishi taminlash;(proliferatsiya)
3. Mikropoyalarning ildiz otishi;
4. Iqlimlashtirish va dalaga qo'ndirish (aklimatizatsiya, in vivo). [3,6]

Ona tokzorlar yaratish, sog'lom va sifatli qalamchalar tayyorlash hamda ularni tez ko'paytirishda in vitro usulidan foydalanish oziq-ovqat xavsizligi taminlashda eng samarali yo'l bo'lib qolmoqda. Shuning uchun tez pishadigan, serhosil, zararkunandalarga chidamli tokzor maydonlarini barpo erish dolzarb hissoylanadi.

Meristema to'qimalarini olishda nafaqat ona o'simlikdan ajratilgan organlar, to'qimalar yoki hujayralardan, balki alohida protoplastlardan ham yangi organizmlarni olish imkonini beradi. To'qimalarni o'stirish, sterillikdan tashqari, optimal nazorat qilinadigan muhitlarni va har bir obyektga mos keladigan, ba'zan 20 yoki undan ortiq komponentlardan (makro- va mikroelementlar, uglevodlar, vitaminlar, o'sish regulyatorlari, aminokislotalar, agar-agar) iborat bo'lgan oziq muhitining tarkibini talab qiladi. To'qimalarning xususiyatlari alohida turlarga va hatto o'simlik navlariga xos bo'lishi kerak. Qoidaga ko'ra, "in vitro" ekishdan so'ng (probirkada, kolbada va boshqalarda) o'simliklar pot madaniyatiga o'tkaziladi va ochiq yerga moslashgandan keyin.

To'qimalarning xususiyatlarini yaxshilash- seleksiya samaradorligini oshirish, gibridlash natijasida embrionlarni sun'iy yetishtirish, virussiz o'simliklarning genetik

jihatdan bir xil materialini olish, navlarning yangi shakllarini tezlashtirilgan ko'paytirish va boshqalar uchun amaliy maqsadlarda qo'llaniladi. [5,6,8]

Tadqiqot ob'ektlari va usullari. Tadqiqotning maqsadi in vitro usullaridan foydalanib, uzumning qayta tiklanadigan, kasalliklarga chidamli o'simliklarning maksimal sonini olish.

Tadqiqot ob'ektlari – uzumning Rizamat, Alivka, Velika, Karnaval, Avatar serhosil navlarini invitro usulda ko'paytirish.

Tadqiqot Samarqand viloyati, Jomboy tumani "Bog'bon" agrokompleksi in vitro laboratoriyasida 2022-2023 yillar olib borilgan.

Tadqiqotlar o'simlik a'zolari va to'qimalarini yetishtirishning umume'tirof etilgan usullari bo'yicha olib borildi [4-6].

Tahlil va natijalar (analysis and results)

O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Sabzavot, poliz ekinlari va uzumchilik ilmiy-tadqiqot instituti mutaxassislari uzumchilik sohasiga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bo'yicha bir qator ilmiy izlanishlarni olib bormoqda. Bunday yondashuv uzumni mahalliy sharoitga moslashtirish jarayonini faollashtirishga imkon beradi. Institut olimlari tomonidan har bir hududning tuproq-iqlim sharoitiga mos keladigan, kasallikka, issiqqa, qurg'oqchilikka chidamli ertaki, o'rtaki va kechki yuqori hosil beradigan uzum navlarini yaratishga alohida e'tibor berilmoqda. [3,5]

Uzumning to'qima va organlarini izolyatsiya qilingan sharoitda sun'iy oziqlantiruvchi muhitda yetishtirish orqali ko'paytirish "in vitro" usulida ko'paytirishdir. To'qima va organlarini izolyatsiya qilingan sharoitda o'stirish usullari to'plamini o'z ichiga oladi va to'qima madaniyati deb ataladi. Shu bilan birga, madaniy idishlar, ozuqa substratlari, operatsiya xonalari, asboblari va eksplantlarning o'zlari uchun steril sharoitlar majburiy talab bo'lishi kerak. [9,10,11]

Dastlab tok qalamchalari sterilizatsiya qilinadi, obyektlar oqadigan suv bilan yuviladi, keyin iliq detarjen bilan, ustki qismini olib tashlanib, kurtaklar 70% etanolga

botiriladi. 1-2 daqiqadan so'ng, 15% li natriy xlorid eritmada 20 daqiqa davomida uch marta yuviladi.

Apikal .a lateral kurtaklar qoplovchi qobig'idan tozalanadi. Tayyor kultura in vitroda ishlatiladigan ozuqa muhit- Murashige-Skouga joylanadi [7]. MS muhitida 1 mg/l BAP va 0,02 mg/l NAA, +22–25 °S da, 1-3 kLux yorug'lik va 16 soatlik fotoperiod sharoitda saqlanadi. Bundan tashqari Morfogen kalluslarni subkulturalash va to'qimalarning embriogenligini oshirish uchun E-26 va 2E8 muhitidan foydalanish ham mumkin. Bu muhit foydalanilganda Ekilgan pishmagan embrionlar bilan tokchalar 25 °S konditsionerli qorong'i xonaga joylashtirildi. 45 kundan keyin morfogen to'qimalar subkulturalash va organogenezni induksiya qilish uchun ozuqa muhitga ko'chiriladi. Organogenez uchun muhitda kulturalar 22-24 °S haroratda va 16 soatlik fotoperiyotli yorug'lik xonasiga joylashtirildi. Tadqiqotlar 2 marta takrorlanadi. Takrorlashda har bir tajribada kamida 15-20 ta asosiy eksplantndan foydalanildi. [7]. Natijada 3-5 haftalarda tasodifiy kurtaklar paydo bo'ldi, har 3-4 haftada subkultura yangisiga ko'chiriladi. Rizogenez bosqichida esa ozuqa muhiti MS bo'yicha makro va mikro tuzlarning 1/2 konsentratsiyasini ushlab turilib, 0,5 mg/l IMC qo'shib, bosqichning davomiyligi yana 8 haftagacha yetkaziladi. [4,7]. Ex vitro ildiz otish uchun, yaxshi rivojlangan o'simliklar maxsus torf aralashmasidan iborat qatlamli tagliklari bo'lgan idishlarga ekiladi. [8]. So'ng esa maxsus tayyorlangan 25±10C haroratda , 3 kLx yorug'likda, fotoperiod optimal steril xonalarida 16/8 soat saqlanadi.

Uzumni in-vitro usulida sog'lomlashtirilgan ko'chatlarni olish uchun maxsus laboratoriyalarda uzum o'simligining barglari va poyalaridan olingan hujayralarni maxsus ozuqa muhitida ko'paytiriladi. Sog'lom birlamchi tok novdalarini olish va in vitro mikroqalamchalash usuli uchun ozuqa tanlanadi. Ozuqa muhitlarida eksplantlarni kurtak o'sishi, poyasini rivojlanishi, barg plastinkalarini kattalashishi va ildiz rivojlanishiga taqqoslanadi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki ko'chatlar ustida tanlash va aprobatsiya ishlari amalga oshiriladi. Ommaviy klon yaratiladi va fitosanitariya, seleksiyalaridan o'tgan navdor, serhosil har xil tok ko'chatlari ajratib olinadi.

Shuningdek suv bilan yaxshi ta'minlangan unumdor yer, tekis joylar tanlanadi, tuprog'iga ishlov beriladi, o'g'itlanadi va ko'chatlarning qator va tup oralig'i 2-2,5 m qalinlikda ekiladi. Tik sim-bag'azlarda o'stirilib, ularga ko'p zangli yelpig'ichsimon shakl beriladi. Novdalari kuzda 3-5 kurtak qoldirilib kesiladi.

An'anaviy usullar bilan ekish materialini yetishtirish bilan solishtirganda (birinchisi ko'proq mehnat talab qiladi). Shuning uchun, ko'pincha in vitro to'g'ridan-to'g'ri olingan material bilan in vivo dalalarini, pitomnikning birinchi maydonini yoki yirik plantatsiyalarini barpo etiladi.

Biz tadqiqotlarimizda xorijda amalda qo'llanilayotgan tajribalarni o'rganib, shu asosida amaliy ishlar olib bordik. Natijada ko'plab xorijiy tadqiqotlar va mahalliy tajribalar shuni ko'rsatdiki uzumning Pushti toifi va Rizamat, Alivka, Velika, Karnaval, Avatar navlaridan sog'lom avlod olish uchun eksplantlarni in vitro usulida ko'paytirishda foydalanganlar. Biz ham shu navlardan foydalandik. Bu jarayonda esa quyidagi ozuqa muhitlar: Murasiga-Skuga Murashige & Skoog (MS), Woody plant medium (WPM), Anderson Rhododendron (AR) va Ericsson medium (ER) tarkibida makro va mikro tuzlarning konsentratsiyasi turlicha bo'lgan ozuqa muhitlaridan foydalanildi.

Samarqand viloyati, Jomboy tumanidagi In Vitro laboratoriyasida uzumning quyidagi navlari in vitro usulida ko'paytirildi:

ALIVKA- yuqori hosildor, sifatli, kasallikka hamda sovuqqa chidamliligi yuqori (-23-25 °C) kuchli o'sish xususiyatli, ertapishar nav.

VELIKA-Serhosil, sovuqqa chidamliligi o'rtacha (-22°C), ertapishar nav.

KARNAVAL- zamburug'li kasalliklarga chidamliligi o'rtacha, yuqori hosildor, kuchli o'sish xususiyatiga ega, erta va o'rta pishar, nav.

AVATAR-Mevasi ovalsimon, yirik va mazali, kuchli o'sish xususiyatiga ega, kasalliklarga chidamliligi o'rtacha, o'rta pishar nav.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh. PQ-4246-son "O'zbekiston Respublikasida bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida". Prezident Qarori. – Toshkent, 2019 yil 20 mart.
2. Dass, H.C., Vijakumari, N. and Singh, A. 1997. In vitro shoot tip grafting in Nagpur mandarin. *Indian Hort.* **42**: 28-29.
3. Nazary R., Yadollahi A., Aghaye M. Micropropagation of GF677 rootstock. *Journal of Agricultural Science*, 2012. — Vol. 4, № 5. —P. 131–138..
4. Normurodov Davlat, Yunusova Zarina, Ismoilov Komiljon
MEVA KO'CHATLARINI IN-VITRO USULIDA PAKANA
PAYVANTAGLAR QILIB KO'PAYTIRISHNING ILMIY ASOSLARI ЖУРНАЛ
АГРО ПРОЦЕССИНГ, 2022/7/2, 4-tom, 19-25bet.
5. Sh.Rajametov, I. Normuratov, "Meva, rezavor meva va ko'chatzorlarini tashkil etish" "Toshkent"- 2018. 72-75 bet
6. Сулейманова С.Дж. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ GF 677 И GARNEM ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ГУБА-ХАЧМАЗСКОМУ РЕГИОНУ – Озарбаджан: САДОВОДСТВО 2018г, 73-75ст
7. Yunusova Z. T., Ismoilov K. T., Normurodov D. S. GF 677, GARNEM, GISELA PAYVANTAGLARINI IN-VITRO USULIDA KO'PAYTIRISH
TEKNOLOGIYASI //RESEARCH AND EDUCATION. – 2023. – T. 2. – №. 1. – S. 25-32.
8. Vijayakumari, N., Ghosh, D.K., Das, A.K., Singh, Awtar and Singh, Shyam 2006. Elimination of citrus tristeza virus and greening pathogens from exotic

germplasm through in vitro shoot tip grafting in citrus. Indian J. Agric. Sci. **76**: 209-10

9. Ismoilov Komiljon Tuygunovich, Aliev Dilmurod Davronovich, Matkarimova Gulnoz Maksudzhanovna, Rajabov Jasur Pardaboevich - Ecological Bases of Productivity of Flow-Colored Sheep. Jundishapur Journal of Microbiology Research Article Published online 2022 April . Vol. 15, No.1 (2022)

10. Mukhitdinov, S., Aliyev, D., Ismoilov, K., & Mamurova, G. (2020). The Role Of Biologically Active Substances In The Blood In Increasing The Productivity Of Sheep. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(03), 2020.

11. Tuygunovich, I. K., & Muxammedjanov, M. Sh. (2022). HERITAGE AND HERITED DISEASES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 667-670.

Internet manbalari:

1. <https://researchedu.org/index.php/re/article/view/1217>
2. https://www.ejmcm.com/article_3801_73fe2f809218756cad4f827f79097ffc.pdf
3. <https://sciencebox.uz/index.php/tibbiyot/article/view/4591>
4. <https://sciencebox.uz/index.php/tibbiyot/article/view/4592>
5. <https://scholar.google.com/scholar?scilib=1&https://researchedu.org/index.php/re/article/view/311>
6. <https://sciencebox.uz/index.php/tibbiyot/article/view/4590>
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/butterflies-taxonomy-and-bioetics-of-night-and-day-butterflies-in-uzbekistan>
8. <https://reserchjet.academiascience.org/index.php/rjai/article/view/534>